

3、New Phytol: NMT 发现 PTP3ases 促盐胁迫下棉花根 Na⁺ 外排，为 PTP3ases 耐盐功能分析提供关键数据

通讯作者：中国农业大学 李芳军、得州农工大学 单立波

所用 NMT 设备：NMT 耐盐机制分析仪

为了鉴定赋予棉花耐盐性的遗传决定因子，我们在病毒诱导的基因沉默（VIGS）载体中使用棉花 cDNA 文库部署了功能基因组筛选。我们已经发现，编码蛋白磷酸酶的 GhDsPTP3a 的沉默会增加棉花对盐胁迫的耐受性。酵母双杂交筛选表明 GhDsPTP3a 与膜联蛋白 GhANN8b 相互作用，后者在调节棉花对盐胁迫的反应中起着积极作用。盐胁迫诱导 GhANN8b 磷酸化，其随后被 GhDsPTP3a 去磷酸化。GhDsPTP3a 和 GhANN8b 的异位表达相反地调节植物盐耐受性和钙吸收。此外，我们发现 GhDsPTP3a 或 GhANN8b 的沉默在调节 GhSOS1 转录水平中发挥相反的作用，并且 GhANN8b 的异位表达在盐胁迫下提高拟南芥中的 Na⁺ 外排。

我们的研究表明棉花磷酸酶 GhDsPTP3a 和膜联蛋白 GhANN8b 在棉花盐度反应中相互作用并反向调节 Ca²⁺ 和 Na⁺ 流速。

扫码查看本文详细报道